

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ И СПОРТА В СОЗРЕВАНИЕ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ

Кокандский государственный педагогический институт

Преподаватель кафедры спортивных и подвижных игр

Пармонов Акмал Абдупаттаевич

Кокандский государственный педагогический институт

Преподаватель кафедры спортивных и подвижных игр

Азизов Мухаммаджон Азамович

Аннотация. Проанализированы основные направления и инструменты, используемые в современной системе высшего образования, и отмечено внедрение инновационных технологий в педагогическую практику. В таких условиях новые формы и методы физической активности на уроках физического воспитания студентов вузов могут способствовать формированию здорового образа жизни.

Ключевые слова: здоровье, молодежь, здоровый образ жизни, инновационные оздоровительные технологии, физическая подготовка.

Текущий напряженный, продвинутый период социально-экономического, политического, реформы в духовной и культурной сферах и требует кардинального пересмотра и развития системы обучения.

Поэтому система образования находится на уровне современных требований и взросление через развитие на основе полученного опыта поколение, которое активно вовлечено в жизнь общества, зрелое во всех отношениях и воспитать высокодуховных, совершенных людей нашего государства является одним из приоритетов.

Государственная политика в области физической культуры и спорта в нашей стране не секрет, что уровень поднялся. Первый нашей республики По словам первого Президента, «Ничего не сможет представить страну миру так быстро, как спорт. Помимо достижения высоких результатов, есть

проблемы которой мы встретимся. «Люди в первую очередь заботятся об интересах народа. Общаться с людьми, их заботами, мечтами нужно хорошо знать свои намерения, жизненные проблемы и потребности. Мы следующие мы забыли общаться с людьми в то время. В них говори откровенно и искренне, слушай нашу боль в нашей работе, к сожалению, опустилась на последнее место. Во-первых, они разные снятие бюрократических барьеров на местах было нарушением закона отменяя многие ведомственные инструкции, ставка была оптимальной выдача банковских кредитов, незаконные проверки предприятий о ликвидации, о деятельности правоохранительных органов привлекательно. “сказал избранный Президент Узбекистана. Ш.М. Мирзиёев”.

Здоровое молодое поколение сегодняшнего дня в соответствии с требованиями времени. Роль спорта в формировании Здоровый возраст учитывая его психологию при формировании поколения любой процесс, в том числе уроки физкультуры также важен в процессе. Многие специалисты в области физического воспитания - учителя, нервозность спортсменов среди психологов, физиологов и врачей.

Система будет сильной, в том числе их ментальные характеристики темперамент - необходимое условие высоких спортивных результатов идея, что вершина конкурса при изучении влияния на результативность спортсменов категории лица, которые слабы в процессе, имеют плохие результаты в важных соревнованиях. Определён отдельные аспекты нервной деятельности человека составляют весь спорт играет важную роль в её деятельности. Они двигаются их скорость формирования и стабилизации навыков разработка и при необходимости перепланировка, здорово поменять влияет.

Спортсмен на тренировках и соревнованиях психическое состояние и поведение также зависят от индивидуальных особенностей.

чрезвычайно сильные факторы, влияющие на организм спортсмена (длительные после максимальных нагрузок ритмичное исполнение в высоком темпе) эффект от упражнений уменьшается в результате сильного торможения идет именно в этот период необходимо снизить нагрузки, иначе высокие происходит взрыв нервной активности.

Длительный сход спортсмена возможные основные типологические особенности нервной системы человека: сила-слабость - это состояние, которое влияет на нервную систему человека уровень выносливости с учетом размера; -мобильность, вялость-раздражительность нервной системы человека относительная скорость воздействия; медлительность, возбуждение на свойства быстротечного нервного процесса, раскрытие взаимосвязи между тормозными и движущими силами.

От добавления этих нервных систем к следующим типам групп разделено на: -очень спокойно - активность плавная, движение устало из-за чего редко падает; -весовой тип - подходит для работы с потреблением энергии на ровной поверхности выполняет, обладает высокой выносливостью при постоянной и методической нагрузке; - интересный тип смена характера, нервная активность снижается из-за напряжения; -слабая гастрольно-рабочая активность очень низкая, чувствительность к стрессовым ситуациям высока.

Таким образом, различая особенности нервной системы то есть характеристика динамики нервного процесса человека это основы физиологического темперамента.

Литературы:

1. Васенков Н.В. Динамика состояния физического здоровья и физической подготовленности студентов // Теория и практика физической культуры. 2008 ;
2. Железняк Ю.Д. Физическая активность и здоровье студентов вузов не физкультурного профиля // Теория и практика физической культуры. 2006.

3. Abdupattaevich P. A. Technology of formation of akmeological position in future teachers //World Bulletin of Social Sciences. – 2021. – Т. 5. – С. 112-115.

4. Абдупаттаевич П.А. Повышение акмеологической мотивации будущего учителя физкультуры //Европейский журнал исследований развития и устойчивого развития. – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 200-202.

5. Талипджанов А. А., Нурматов Б. Б., Пармонов А. А. Учебно-тренировочный процесс по футболу //International conference: problems and scientific solutions. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 23-27.

6. Якубжонов И.А. Ментальная культура в процессе физической культуры. Общество и инновации, 2021. 2/S 688-691.

7. Yakubjonov I. A. Modern Requirements For Teaching Discipline “Sports” In Higher Education. The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research, (2021), 3(02), 21-23.

8. Якубжонов И. А., Азизов, М. А., & Якубжонова Ф. И. (2022). Развитие физической подготовки и спорта в формировании здорового молодого поколения. Educational Research in Universal Sciences, 1(3), 170-173.

9. Якубжонов И.А. (2021).Jismoniy madaniyat jarayonida aqliy madaniyat. Общество и инновации, 2(2/S), 688-691.

10. Akramjonovich, Y. I., & Ismailovna, Y. F. Pedagogical Conditions That Ensure The Successful Development Of Physical Fitness Of Modern Youth. Journal of Positive School Psychology, (2022), 6(10), 4495-4499.

11. Yakubjonov, I. A., & Yakubjonova, F. I. (2023). Stol tennis o ‘yini orqali insonning tez anglash qobiliyatini rivojlantirish. Scientific progress, 4(1), 254-259.

12. Якубжонов, И. А., & Шокиров, Ш. Г. (2022). Кувватов У.Т "Развитие воспитательной работы в студенческой футбольной команде.". In International conference: problems and scientific solutions (Vol. 1, pp. 140-147).

13. Yakubjonov, I. A., Yakubjonova, F. I., & Azizov, M. A. (2022). The role of physical education and sports in the development of the human organism. In International conference: problems and scientific solutions (pp. 124-130).

14. Yakubjonov, I., Azizov, M., & Yakubjonova, F. (2022). Development of physical training and sports in the formation of a healthy young generation.

Educational Research in Universal Sciences, 1, 170-173.

15. Ismoilovna, Y. F. (2022). Development of sports motivation of teenage wrestlers based on the application of action games among young people. Asia pacific journal of marketing & management review issn: 2319-2836 Impact Factor: 7.603, 11(12), 117-119.